

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО БИОЛОГИИ

Эрназарова Н.Х

ДжГПУ, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894954>

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности применения дифференциальных уравнений для решения задач по дисциплинам естественно – научного цикла, в частности рассмотрены некоторые приёмы решения задач с помощью дифференциальных уравнений по биологии

Ключевые слова: математическое моделирование, дифференциальное уравнение, задачи по биологии, идеализация, формализация

Дифференциальные уравнения являются одним из самых популярных и мощных средств математического решения практических задач. Особенно широко они используются для решения задач естественно - научного цикла: теоретической механики, физики, химии и биологии. Во многих задачах геометрической оптики, геодезии, картографии и других областей естествознания возникает необходимость нахождения кривых по заданным свойствам проведенных к ним касательным. Обычно такие (геометрические) задачи решаются так же с помощью дифференциальных уравнений.

В математическом исследовании любой задачи реального мира можно выделить три основных этапа:

- построение математической модели явления;
- изучение этой математической модели и получение решения соответствующей математической задачи;
- приложение полученных результатов к практическому вопросу, из разрешения которого возникла данная математическая модель, и отыскание других вопросов, к которым она приложима.

При построении математической модели явления или процесса необходимы его *идеализация* и *формализация*. При идеализации явления отделяются условия, существенно влияющие на него, от условий, не оказывающих существенного влияния.

Классическим примером идеализированной модели является схема изучения движения маятника - математический маятник. В этом случае пренебрегают размерами и формой груза, сопротивлением воздуха, трением в точке подвеса, гибкостью нити и пр.

Исследование этой идеализированной схемы можно уже формализовать, составив дифференциальное уравнение.

Затем, необходимо исследовать, в каких границах допустимы сделанные приближения, как будет меняться условие при учёте отброшенных факторов и т. д.

Следует выяснить, какие ещё явления описываются той же самой формализованной математической моделью.

Живой организм представляет собой слишком сложную систему, чтобы его можно было рассматривать сразу во всех подробностях; поэтому исследователь всегда выбирает упрощённую точку зрения, подходящую для решения конкретно

поставленной задачи. Это сознательное упрощение реальных биосистем и лежит в основе метода моделирования.

Обычно, модели, используемые в биологии, делят на три категории:

1. Биологические предметные модели, на которых изучаются общие закономерности, патологические процессы, действие различных препаратов и т. д. К этому классу моделей относят, например, лабораторных животных, изолированные органы. Культуры клеток, суспензии органелл и пр.

2. Физические (аналоговые) модели, т. е. физические модели, обладающие аналогичным с моделируемым объектом поведением. Например, деформации, возникающие в кости при различных нагрузках, могут быть изучены на специально подготовленном макете кости. Движение крови по крупным сосудам моделируется цепочкой резисторов, конденсаторов и индуктивных катушек.

3. Математические модели представляют собой системы математических выражений - формул, функций, уравнений и т. д., описывающих те или иные свойства изучаемого объекта, явления, процесса. При создании математической модели используют физические закономерности, выявленные при экспериментальном изучении объекта моделирования. Так, например, математическая модель кровообращения основано на законах гидродинамики.

Математическое моделирование, как метод исследования обладает рядом несомненных достоинств.

Во-первых, сам метод изложения количественных закономерностей математическим языком точен и экономичен. Во-вторых, проверка гипотез, сформулированных на основе опытных данных, может быть осуществлена путём испытания математической модели, созданной на основе этой гипотезы. Наконец, математическая модель позволяет судить о поведении таких систем и в таких условиях, которые трудно создать в эксперименте или в клинике, изучать работу исследуемой системы целиком или работу её любой отдельной части.

Задача. Определить во сколько раз увеличится количество бактерий за 9 часов, если в течение 3 часов их количество изменилось от 100 до 200.

Решение. Опытным путём установлено, что скорость размножения бактерий, если для них имеется достаточный запас пищи и созданы другие необходимые внешние условия (например, отсутствие подавления бактерий другими видами), пропорциональна их количеству.

Пусть x - количество бактерий, имеющееся в данный момент, тогда скорость изменения их количества:

$$\frac{dx}{dt}$$

Так как скорость размножения $\frac{dx}{dt}$ бактерий пропорциональна их количеству, то существует такая k , что:

Разделяем переменные: в $\frac{dx}{dt} = kx$. дифференциальном уравнении

$$\frac{dx}{x} = kdt.$$

Интегрируя, получаем:

$$\int \frac{dx}{x} = \int k dt,$$

что после потенцирования даёт: $\ln x = kt + \ln C,$

$$x = Ce^{kt}.$$

Для нахождения C используем начальное условие: при $t = 0$ $x = 100$. Имеем: $Ce^0 = 100$, $C = 100$, и, значит, $x = 100 e^{kt}$.

Коэффициент e^k находим из условия: при $t = 3$ $x = 200$. Имеем:

$$200 = 100e^{3k}, e^k = \sqrt[3]{2}.$$

Искомая функция:

$$x = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}.$$

При $t = 9$ $x = 800$.

Ответ. Количество бактерий за 9 часов увеличится в 8 раз.

Заметим, что закон, при котором скорость увеличения вещества пропорциональна наличному количеству вещества это, так называемый, закон "естественного роста".

Эта математическая модель процесса изменения количества микроорганизмов в колонии в зависимости от времени получена при очень больших предположениях (при неограниченных ресурсах питания и пространства для обитания и отсутствии межвидовой борьбы). В природе же, ни в одной из реально существующих колоний такой рост наблюдаться не может.

Ответ на вопрос, насколько закон "естественного роста" отвечает реальному процессу, даёт опытная проверка. Очевидно, что на каком-то подмножестве данные будут хорошо согласованы с моделью, а саму модель можно использовать для прогноза.

В 1845 году Ферхюльст - Перл получил уравнение, учитывающее внутривидовую борьбу микроорганизмов. В результате конкурентной борьбы внутри вида за пищу и место распространения, а так же за счёт болезней скорость роста снижается. В общем виде уменьшение прироста является некоторой новой функцией от x и Δx , которую обозначим через $b(x, \Delta x)$. Уменьшение количества особей в результате конкуренции тем больше, чем больше число встреч между особями, т. е. пропорционально произведению $x \cdot x$ т. е. x^2 . Таким образом,

$$b(x, \Delta x) = \delta x^2 \Delta t.$$

Тогда

$$\Delta x = \varepsilon x \Delta t - \delta x^2 \Delta t.$$

Здесь ε - специфическая (врождённая) скорость размножения популяции, δ - коэффициент внутривидовой конкуренции. Разделим обе части последнего уравнения на Δt и переходя к пределу, получим

$$\frac{dx}{dt} = \varepsilon x - \delta x^2.$$

Это и есть уравнение Ферхюльста - Перла. Решением этого уравнения после математических преобразований и обозначения $\varepsilon / \delta = h$ при $t_0 = 0$ и $x(0) = x_0$ является:

$$x(t) = \frac{x_0 h \varepsilon^{\varepsilon t}}{h - x_0 + x_0 \varepsilon^{\varepsilon t}}.$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виленкин Н. Я. и др. Дифференциальные уравнения: Учебное пособие для студентов-заочников IV курса физ.-мат. фак. - М.: Просвещение, 1984.
2. Владимиров Ю. А. и др. Биофизика: Учебник. - М.: Медицина, 1983.
3. Маковецкий П. В. Смотри в корень!: Сборник любопытных задач и вопросов. - М.: Наука, 2003.
4. Роджерс Эрик Физика для любознательных, том 3. - М. "Мир", 2010.
5. Ernazarova N.X., Pardaeva Z.O'. Model of mathematical competence of a future mathematics teacher. // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal Volume 2022 Issue 3 Article 5